

АЛИШЕР НАВОЙ ИЖОДИНИ ЎРГАНИШ ЖАРАЁНИДА ЎҚУВЧИЛАРНИ МУСТАҚИЛ ФИКРЛАШГА ЎРГАТИШ

Яхеева Гулнора Бахтияровна,

Навоий давлат кончилиги ва технологиялар университети доценти, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори.

Сайдуллаева Хуснора Ўткировна,

Навоий давлат кончилиги ва технологиялар университети доценти, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори.

Аннотация: Мактаб ва мактабгача таълими тизимларида тарбияланувчиларнинг ҳар томонлама дунёқарабини ўстириш масалалари бевосита ва билвосита Алишер Навоий ижодини ўрганишнинг оптимал дидактик усулларида фойдаланиш орқали амалга ошади.

Бу таълимий ва дидактик жараёнларни ўқувчиларда шакллантириш омиллари уларнинг бу ижодий жараёнларни мустақил ўрганиш орқали амалга ошади.

Калит сўзлар: мактаб ва мактабгача таълими тизимида адиб ижодини ўрганиш, ғазал, шеър, шоир, тасниф.

Abstract: The issues of developing a comprehensive worldview of students in the school and preschool education systems are directly and indirectly implemented through the use of optimal didactic methods of studying the work of Alisher Navoi.

The factors of forming these educational and didactic processes in students are implemented through their independent study of these creative processes.

Keywords: studying the work of the writer in the school and preschool education system, ghazal, poem, poet, classification.

Ўзбекистон Республикаси мактаб ва мактабгача таълими муассасаларида таълим олувчиларни нутқ ўстириш ва бадиий адабиёт билан таништириш машғулоти жараёнида мустақил фикрлашга ўргатишни бутун бир тизимли равишда амалга ошириш, уларни турли ҳаётий ва бадиий вазиятларда ўзлари истаган хулосаларни чиқариш ҳамда айтишга одатлантириш шахс шакллантиришда юксак натижаларни қўлга киритишга асос бўлиши илгари сурилмоқда[1;2;3;].

Шу маънода, ҳозирда таълим олувчиларни мумтақил мулоҳаза юритишга йўналтиришда адабий материаллар (эртақ ва ҳикоя, афсона ва ривоятлар, дostonлар, шеър ва хандалар) ва тасвирий санъат намуналаридан фойдаланишнинг дидактик намуналарини яратиш, уларни амалиётга татбиқ этиш мактаб ва мактабгача адабий таълим мақсадига мувофиқдир. Энг асосийси, улардан машғулотлар араёнида қандай фойдаланиш масаласида. Тарбиячи ёки мураббийнинг ўз соҳаси бўйича билимдонлиги, тажрибаси, бир сўз билан айтганда, компетентлиги, айниқса, мактабгача таълим муассасаларида тарбияланувчиларни мустақил муносабатга йўналтириш асососли мақсадга эга.

Мактаб ва мактабгача таълим муассасаларида нутқ ўстириш ва бадиий адабиёт билан таништириш машғулотида болаларни мустақил фикрлашга йўналтириш асносида халқ эртақлари, адабий эртақлар, болаларга мос шеър(лирик) асарлар билан бирга ривоятлардан ҳам фойдаланиш мумкин. Масалан, шоир Алишер Навоий ва шоҳ Хусайн Байқаро ҳақидаги “Нон ҳиди” ривоятини ўтиш шу жумладандир.

Миллатнинг баркамол кишилари ҳаёти ва ижоди таълим муассасаларида тарбияланувчиларни ўзбек адиби билан таништириш учун эмас, балки уларнинг асарлари ва шахси мисолида билганларини ўзига сингдирган, маънавий камолати йўлида ўзи меҳнат қиладиган, ўзлаштирганлари орасида муҳимни номуҳимдан ажратиш, ҳаётда фойдаланиш қўлидан келадиган шахс камолатларини тарбиялаш учун ўринлидир[1;2;3;].

Адиб ижод намуналарини ўрганиш жараёнида мана шу изланишлар билим олиш йўлида меҳнат қилиш бўлади. Меҳнат билан ўзлаштирилган билим боланинг хотирасига эмас, унинг руҳиятига ўрнашиб қолади. Айниқса, мактабгача таълим ёшидаги болаларда бу жуда муҳим аҳамият касб этади.

Мактабгача таълим муассасаларида болаларни бадиий асарлар билан таништириш жараёнида улар устида ишлаш, савол ва топшириқлар қўмағида ҳар бир асарнинг моҳиятига кириш,

бундан завқ олиш орқалигина болаларда бадий асар ўқишга мойиллик пайдо қилиши мумкин. Бадий асардан завқ олгандагина одам уни ўқишга қайта эҳтиёжни ҳис қилади. Инсон табиатан кўнглига ҳузур бағишлаган ишга яна эҳтиёж сезади. Руҳан лаззатланмаган ишига одам қайта муружаат қилишни истамайди. Буларнинг барчаси кўнгилнинг эҳтиёжига боғлиқ. Болаларни шундай вазиятларга сола билиш, бугуги тарбияшуносликнинг мақсадига мувофиқ келади. Акс ҳолда, бадий адабиётлар болаларга ҳеч нарса бермайди, булар эшитилган жойида қолиб кетаверади [1;2;3;].

Шу маънода айтиш мумкинки, мактабгача таълим муассасалари нутқ ўстириш ва бадий адабиёт билан таништириш машғулотида болаларнинг тафаккури мустақиллиги даражасини аниқлаш ва уни муносиб баҳолай билиш тарбиячининг ўзи ҳам мустақил фикр соҳиби бўлишини тақоза этади. чунки ўзи мустақил фикр эгаси бўлмаган тарбиячи тарбияланувчиларни мустақил фикрлашга ҳам ўргатаолмайди, уларни баҳолашга қодир эмас. Ўзининг мустақил нуқтаи назари бўлмаган тарбиячи ўрганилаётган объектдаги болалардан мустақил мулоҳаза юритишни талаб этадиган деталларни илғамайдилар.

Натижада болалар бадий асарнинг мазмунини қайта ҳикоя қилиб бериш, бадий асарларда тасвирланган асосий жиҳатларини санаш билан чегараланадилар ва уларнинг ақлий, маънавий тараққиёти ҳам шу атрофда бўлаверади. Тўғри, мактабгача адабий таълимда боғча болаларининг турли жанрдаги асарларнинг юзаки жиҳатларини ажратиб айтиб беришлари ҳам етарли.

Адабиётлар

1. “Тил ва адабиёт таълими” журнали, 2015 йил 1-сон.
2. Қодирова М. “Давр Нодираси”, Тошкент, 1985
3. Жалолов Т. “Ўзбек шоирлари”, Тошкент. 1970.
4. Алишер Навоий. Биринчи девон. Ғаройиб-ус-сиғар. Тошкент. Тамаддун. 2011. 785-б.
5. Алишер Навоий. Иккинчи девон.Наводир уш-шабоб. Тошкент. Тамаддун. 2011. 731-б.
6. Алишер Навоий. Учинчи девон. Бадоеъ –ул васат. Тошкент. Тамаддун. 2011. 738-б.
7. Алишер Навоий. Тўртинчи девон.фавойид ул-қабир. Тошкент. Тамаддун. 2011. 779-б.